

**ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ПРИТОКА ГАЗА К
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ СКВАЖИНАМ****NUMERICAL SIMULATION OF THE PROBLEM OF GAS INFLOW TO
HORIZONTAL WELLS****ЗАИЧЕНКО ЕСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА***студент,
Тюменский индустриальный университет***ZAICHENKO ESENIYA ALEKSEYEVNA***student,
Tyumen Industrial University*

На сегодняшний день горизонтальные скважины бурятся практически в всех нефтедобывающих странах мира. В России, где большинство месторождений углеводородов находятся в завершающей стадии разработки, характеризующейся падением дебитов добываемой продукции, эксплуатация одних только вертикальных скважин также больше не является оправданной. Поэтому, целью данной работы является моделирование притока газа к горизонтальной скважине.

Today, horizontal wells are drilled in almost all oil-producing countries of the world. In Russia, where most of the hydrocarbon fields are in the final stages of development, characterized by a drop in production rates, the operation of vertical wells alone is also no longer justified. Therefore, the purpose of this work is to simulate the flow of gas to a horizontal well.

Ключевые слова: *газовая скважина, фильтрация газа, численное моделирование неоднородность, продуктивность, градиент давления, потери давления, сверхсжимаемость, стартовый дебит.*

Key words: *gas well, gas filtration, numerical simulation heterogeneity, productivity, pressure gradient, pressure loss, super-compressibility, starting flow rate.*

На основе большого количества выполненных исследований в период этапа разведки залежей углеводородов, а также на различных стадиях разработки месторождений нефти и газа, требуется определение величины потенциального и максимально возможного дебита добывающих скважин. Это знание очень необходимо для рационального расхода

энергии пласта и для наиболее полного извлечения запасов нефти.

Проведение аналитических расчетов, а также численного или геолого-гидродинамического моделирования принимаются комплексы решений о размещении стволов скважин по разрезу и площади продуктивных пластов, с целью наиболее

рациональной выработки запасов углеводородного сырья.

На сегодняшний день известно значительное количество аналитических решений для проведения оценки производительности нефтяных добывающих вертикальных, горизонтальных и наклонно-направленных скважин, которые активно используются при проектировании разработки месторождений.

Моделирование притока газа к горизонтальным стволам является намного более сложным процессом, требующим учёта гораздо большего количества сопутствующих факторов. Наверное, именно поэтому число исследований, направленных на изучение производительностей нефтяных скважин намного превышает имеющееся количество исследований по определению продуктивности горизонтальных газовых скважин.

В данной статье будет рассмотрена модель производительности горизонтальной газовой скважины по методике, основанной на трудах З.С. Алиева.

В своей работе Алиев З. С. и Шермет В.В [1, 2]. предлагают представить всю рабочую область фильтрации в виде двух фиктивных зон с различной геометрией потока. При фильтрации газа происходит нарушение линейной зависимости между скоростью фильтрации и градиентом давления.

Приближенное выражение производительности для газовой горизонтальной скважины, вскрывшей весь полоосообразный пласт мощностью h при двучленном законе фильтрации вида $\frac{\Delta P}{\Delta x} = \alpha u + \beta u^2$ будет иметь вид:

$$P_{пл}^2 - P_3^2 = AQ + BQ^2, (1)$$

где A – коэффициент фильтрационного сопротивления, учитывающий потери давления на трение;

B – коэффициент, отвечающий за инерционную составляющую;

α, β – постоянные коэффициенты;

u – скорость фильтрации флюида, м/с;

Формула дебита Q в таком случае будет иметь вид:

$$Q = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4B \cdot (P_{пл}^2 - P_3^2)}}{2B} (2)$$

Сами же коэффициенты фильтрационного сопротивления A и B определяются по следующим формулам:

$$A = \frac{A^*}{2L} \left[\frac{2}{\frac{h}{2} - r_c} \left(\frac{h}{2} - r_c + r_c \ln \frac{r_c}{r_c + \frac{h}{2} - r_c} \right) + \frac{R_k - r_c - \frac{h}{2}}{R_k + r_c + \frac{h}{2}} \right] (3)$$

$$B = \frac{B^*}{8L^2} \left[\frac{2}{\frac{h}{2} - r_c} \left(\ln \frac{r_c + \frac{h}{2} - r_c}{r_c} - \frac{\frac{h}{2} - r_c}{r_c + \frac{h}{2} - r_c} \right) + \frac{R_k - r_c - \frac{h}{2}}{(R_k + r_c + \frac{h}{2})^2} \right] (4)$$

Здесь A^* и B^* – размерные коэффициенты, зависящие от свойств флюида и термобарических условий в пласте, определяемые по следующим формулам:

$$A^* = \frac{\mu \cdot z \cdot P_{ст} \cdot T_{пл}}{k \cdot T_{ст}}; B^* = \frac{\rho_{ст} \cdot P_{ст} \cdot z \cdot T_{пл}}{l_{ш} \cdot T_{ст}}, (5)$$

где $l_{ш}$ – коэффициент макрошероховатости горной породы, м. Данный коэффициент тесно связан с коэффициентом β^* .

$$\beta^* = 2 \cdot 10^{11} \cdot e^{-0.021 \cdot k \cdot 10^{15}}, (6)$$

где z – коэффициент сверхсжимаемости газа;

$P_{ст}$ и $T_{ст}$ – давление и температура газа в приведённые к стандартным условиям.

Вывод данных формул производился на примере идеального однородно-изотропного пласта. На практике же горизонтальная проницаемость k_h практически никогда не бывает равной её вертикальной составляющей k_v .

Схема расположения горизонтальной газовой скважины в однородно-анизотропном пласте мощностью H с различными составляющими проницаемости по вертикали k_v и горизонтали k_h представлена на рисунке 1.

Изменяя длину горизонтального участка от 100 до 450 метров получим стартовый дебит в $2.4 \cdot 10^5$ и $1.1 \cdot 10^6$ м³ соответственно.

Однако, для правильного прогнозирования производительности дебита горизонтальной газовой скважины уже непосредственно в процессе разработки газового или нефтегазового месторождения рекомендуется учитывать перепад забойного давления по всей длине горизонтального участка скважины. Сделать это можно, преобразовав формулу дебита газовой ГС в систему из двух обыкновенных дифференциальных уравнений (ДУ) вида:

$$\begin{cases} \frac{dp(L)}{dL} = \frac{\alpha \cdot Q(L) \cdot p(L)}{2 \cdot \alpha \cdot Q(L)^2 - p(L)^2} \left(\lambda \frac{Q(L)}{D} + 2 \frac{dQ(L)}{dL} \right) \\ \frac{dQ(L)}{dL} = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4A(p_{пл} - p(L))^2}}{2B} \end{cases}, (7)$$

где $\alpha = \frac{8 \cdot \rho_{ст} \cdot P_{ст} \cdot Z \cdot T_{пл}}{\pi \cdot D^2 \cdot T_z}$;

λ – коэффициент гидравлического сопротивления трения.

Решать данную систему ДУ следует при следующих начальных условиях: $L=0$, $p(L=0)=p_c$, $Q(L=0)=0$ путём разделения все-

Рис. 1. Схема сечения однородно-анизотропного пласта плоскостью, проходящей через ось горизонтальной газовой скважины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев З.С., Шеремет В.В. Определение производительности горизонтальных скважин, вскрывших газовые и газонефтяные пласты. М.: Недра, 1995. - 131 с.
2. Алиев З.С., Бондаренко В.В. Исследование горизонтальных скважин: Учебное пособие. -М.: ФГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. Губкина, 2004. - 300с.

го горизонтального ствола на количество элементарных участков n , т.е. $dL=L/n$. Сама же система ДУ является системой нелинейных дифференциальных уравнений и решается численными методами, например, методом Рунге-Кутты 4-го порядка (рис.2).

$$\begin{pmatrix} 1 \\ p \end{pmatrix} := \begin{cases} l_0 \leftarrow 0 \\ p_0 \leftarrow \begin{pmatrix} P_{c0} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \text{for } i \in 1..N \\ \left| \begin{array}{l} k_1 \leftarrow h \cdot F(l_{i-1}, p_{i-1}) \\ k_2 \leftarrow h \cdot F\left(l_{i-1} + \frac{h}{2}, p_{i-1} + \frac{k_1}{2}\right) \\ k_3 \leftarrow h \cdot F\left(l_{i-1} + \frac{h}{2}, p_{i-1} + \frac{k_2}{2}\right) \\ k_4 \leftarrow h \cdot F(l_{i-1} + h, p_{i-1} + k_3) \\ p_i \leftarrow p_{i-1} + \frac{k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4}{6} \\ l_i \leftarrow l_{i-1} + h \end{array} \right. \\ \left(\begin{array}{l} 1 \\ p \end{array} \right) \end{cases}$$

Рис. 2. Численное решение системы дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты 4 порядка.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aliyev Z.S., Sheremet V.V. Determination of the productivity of horizontal wells that have exposed gas and gas and oil reservoirs. M.: Nedra, 1995. - 131 p.
2. Aliev Z.S., Bondarenko V.V. Horizontal Well Study: Tutorial. -M.: Federal State Unitary Enterprise Publishing House "Oil and Gas" RSU of Oil and Gas. Gubkina, 2004. - 300s.

© Заиченко Е.А, 2019.